

MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS ABIERTAS: EL CAMINO DE CHILE HACIA LA SEGURIDAD EN MATERIA DE INVERSIONES EN UNA ERA DE COMPETENCIA ENTRE GRANDES POTENCIAS

Eugenio Sánchez

26 de junio de 2026.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.20937095

Cómo Citar: Sánchez, E. (2026). Beyond Open Doors: Chile's Path Toward Investment Security in an Era of Great Power Competition. ICLAC. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20937095>

Investigador
Eugenio Sánchez

Diseño y diagramación
Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.

www.iclac.cl

Índice

5

I. Introducción

8

II. Metodología

9

III. Estudio de caso

26

IV. Conclusión

27

V. Referencias

63.963

71.963

84.073

64.947

72.947

85.371

65.481

73.481

86.617

66.839

74.942

87.295

67.472

75.183

68.184

76.353

I. Introducción

La inversión extranjera directa (IED) ha sido durante décadas uno de los principales motores de la globalización económica. Gracias a los avances tecnológicos y a un entorno político favorable en la segunda mitad del siglo XX, la fragmentación transfronteriza de la producción —por la cual las distintas etapas de un proceso productivo se localizan en varios países— se ha intensificado considerablemente en las últimas décadas (Brooks, 2007; Hanson, 2001). Sin embargo, los últimos años han sido testigos de un cambio notable en la forma en que muchos gobiernos conciben su política hacia la IED. En concreto, un número creciente de países ha comenzado a implementar nuevos mecanismos de control de inversiones (MCI) o a reforzar los ya existentes (Bauerle Danzman & Meunier, 2023; Calcara & Poletti, 2023; Doppen et al., 2024). Un MCI es un instrumento jurídico que los gobiernos receptores utilizan para revisar y, en su caso, bloquear la IED cuando esta representa un riesgo potencial para la seguridad nacional.

En la literatura académica existe un consenso generalizado en torno a la idea de que el giro hacia los MCI puede explicarse por la reemergencia de China como gran potencia y su nuevo papel como uno de los principales inversores a escala global (Bauerle Danzman & Meunier, 2023; Canes-Wrone et al., 2020; Meunier, 2019; Tingley et al., 2015). Muchos de los países que han reforzado recientemente sus mecanismos de control de inversiones en el contexto del ascenso chino comparten una preocupación común: China no es un aliado en materia de seguridad,¹ lo que convierte a la IED proveniente de Pekín en algo intrínsecamente más delicado (Meunier, 2014). Las adquisiciones por parte de un Estado no aliado en sectores de doble uso o de carácter estratégico conllevan el riesgo de facilitar el espionaje o la transferencia de tecnologías de vanguardia a un país situado fuera del propio marco de alianzas (Meunier, 2018). En la misma línea, una dependencia excesiva de un Estado no aliado como fuente de IED puede generar vulnerabilidades frente a la coerción económica (Otero-Iglesias & Weissenegger, 2019). Estas preocupaciones se ven amplificadas por el singular sistema político-económico chino, caracterizado por una presencia significativa de empresas estatales y de empresas privadas con estrechos vínculos con el gobierno central en Pekín, lo que dificulta a los países receptores determinar si una inversión determinada obedece a fines comerciales o estratégicos (Meunier, 2015, 2019).

¹ El concepto de “aliado” utilizado aquí hace referencia a una alianza de seguridad, es decir, a los Estados vinculados por un compromiso formal de asistencia mutua — típicamente militar— en caso de ataque a cualquiera de las partes (como la OTAN o el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón). Es previsible que la IED procedente de un país aliado en sectores sensibles genere menos preocupaciones y menor rechazo político que la proveniente de un Estado no aliado o incluso hostil.

Desde la década de 2010, esta tendencia se ha observado predominantemente en países de América del Norte y Europa. Sin embargo, los últimos años han demostrado que el uso de mecanismos de control de inversiones puede extenderse a otras regiones del mundo, incluida América Latina y el Caribe (ALC). En 2020, el diputado brasileño Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP) presentó un proyecto de ley que proponía restricciones a la entrada de capital extranjero en determinados sectores de la economía brasileña (Agência Câmara de Notícias, 2020). En la misma línea, en diciembre de 2020, un grupo de políticos chilenos encabezado por el diputado socialista Jaime Naranjo elaboró un proyecto de ley para institucionalizar el primer mecanismo formal de control de inversiones de Chile (Naranjo, 2020). Por último, desde diciembre de 2023, legisladores mexicanos han colaborado con sus homólogos estadounidenses con el objetivo de desarrollar un régimen de control de inversiones extranjeras en México, similar al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) (Egan et al., 2023).

Los países de América Latina representan un caso interesante para el debate sobre los MCI. Por un lado, las economías de la región dependen en gran medida del capital extranjero y continúan atrayendo inversores procedentes de las principales economías mundiales (CEPAL, 2025a). Por otro lado, sin embargo, la mayoría de los países de la región cuenta actualmente con regulaciones muy limitadas y poco desarrolladas para controlar la entrada de capital extranjero por razones de seguridad nacional. En un contexto de intensificación de la competencia entre Pekín y Washington, en el que ambos actores buscan ampliar su influencia eco-

nómica en la región y acceder a sus sectores económicos clave (Urdinez, 2025), los países latinoamericanos se enfrentan a una necesidad acuciante de fortalecer sus marcos regulatorios en materia de IED.

El caso de Chile ilustra bien esta tendencia. Chile ha sido el principal destino de la inversión china en la región durante el período 2018-2023 (Myers et al., 2024). Asimismo, Chile ha sido considerado de manera reiterada como el país con la arquitectura institucional más favorable para los inversores, gracias a su sólido estado de derecho y a la fiabilidad de sus servicios financieros (Smith & Rabin, 2022). Estos factores facilitan la atracción de IED hacia el país. Sin embargo, la mitigación de las externalidades negativas en materia de seguridad que puede conllevar la IED resulta compleja, dado que Chile dispone de muy escasas regulaciones para revisar la inversión extranjera y carece de un MCI formal. Como se detalla más adelante, varios proyectos de inversión china recientes han puesto de manifiesto una brecha regulatoria significativa en el marco jurídico chileno para el control de la inversión extranjera entrante, reabriendo el debate sobre la necesidad de establecer un MCI formal. Estados Unidos también ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la creciente presencia económica de Pekín en Chile (Lautaro, 2025; Troncoso, 2025). El proyecto de ley presentado en 2020 y debatido en el parlamento en 2021 se encuentra desde entonces estancado, y está por ver si el gobierno actual decidirá impulsarlo.

Con el fin de ofrecer una mejor comprensión de los principales desafíos que Chile y otros países latinoamericanos enfrentan en relación con los MCI, este informe persigue dos objetivos principales. En primer

lugar, analizar si Chile necesita institucionalizar un MCI formal para seguir beneficiándose de la IED preservando al mismo tiempo la seguridad nacional. En segundo lugar, el informe examina los principales obstáculos institucionales y políticos para alcanzar dicho objetivo. El análisis de los flujos recientes de IED y un panorama de la regulación vigente en Chile apuntan a la necesidad de establecer un MCI formal. No obstante, dicho mecanismo debería concebirse como un instrumento preventivo aplicable a operaciones de inversión específicas con independencia de su origen, y no como una respuesta reactiva al crecimiento de la inversión china, dado que la mayoría de estas operaciones tiene implicaciones inmediatas limitadas para la seguridad nacional.

8

En cuanto a los principales desafíos para establecer un MCI, será esencial involucrar tanto a los responsables de políticas públicas como a la opinión pública en general. Chile deberá también desarrollar un marco más comprehensivo para definir sus intereses económicos nacionales, identificando los sectores críticos tanto para el desarrollo económico como para la seguridad nacional. Esta priorización estratégica determinará qué sectores quedarán sujetos a la revisión del MCI. Por último, Chile deberá designar una institución líder que presida el comité de revisión y determinar qué organismos gubernamentales —ministerios y agencias— participarán en él. Esta estructura organizativa debería aprovechar la experiencia existente y la capacidad institucional de los ministerios pertinentes.

La siguiente sección introduce el enfoque metodológico adoptado en este informe, así como las principales fuentes de datos utilizadas en el análisis. Considerando la creciente presencia de empresas chinas en Chile y la relevancia de esta tendencia para el debate sobre los MCI, la primera parte de la sección III examina las principales tendencias de IED en el país, con especial atención a la inversión china. Para demostrar que el marco jurídico chileno actual resulta insuficiente para hacer frente a los desafíos de seguridad que plantea la IED entrante, la segunda parte de dicha sección ofrece

un panorama del marco regulatorio vigente en materia de inversión extranjera. Estos elementos permiten, en conjunto, identificar los principales desafíos asociados al establecimiento de un MCI en Chile, los cuales se abordan en la Sección III.

II. Metodología

Para alcanzar los objetivos mencionados, el informe procede de la siguiente manera. En primer lugar, con el fin de determinar si el país necesita un MCI y por qué razones, el informe examina las tendencias más recientes de IED, con especial énfasis en la inversión procedente de China. Para ello, se utiliza la versión más reciente del Repositorio Regional de Inversiones Chinas en América Latina, que ofrece los datos más actualizados y exhaustivos sobre la IED china en la región a lo largo de las dos últimas décadas. En particular, el análisis se centra en las siguientes características de la IED china: (1) concentración sectorial (industrias sensibles frente a no sensibles), (2) modalidad de inversión (fusiones y adquisiciones frente a inversión en nuevas instalaciones), y (3) tipo de inversor (empresa estatal frente a empresa privada). Este análisis permite identificar los principales riesgos potenciales vinculados a la IED, al tiempo que cuestiona las interpretaciones más alarmistas según las cuales la IED china representa intrínsecamente un riesgo inmediato para la seguridad. En segundo lugar, el informe recurre a documentos jurídicos para trazar un mapa del panorama regulatorio actual en materia de IED en el país. De este modo, se evalúa en qué medida los desafíos derivados de la IED pueden —o no— ser abordados por la regulación vigente. Las lagunas existentes en dicha regulación, que con frecuencia resulta insuficiente para hacer frente a estos riesgos, justifican entonces la necesidad de implementar un MCI. A partir de la evaluación de los riesgos asociados a la IED y de las deficiencias actuales de la legislación chilena, la parte final identifica los principales desafíos institucionales y políticos en el camino de Chile hacia un MCI de carácter más formal.

III. Estudio de caso

La economía chilena ha sido durante largo tiempo uno de los destinos más atractivos de América Latina para los inversores extranjeros. A pesar de contar con un mercado interno relativamente pequeño en comparación con otros países de la región, entre 2005 y 2024 Chile se ha situado entre los cinco principales destinos de IED en América Latina (CEPAL, 2025b). Los sectores que mayor volumen de IED atraen son la minería, la electricidad, el gas y el agua, y los servicios financieros (U.S. Department of State, 2024). Si bien las empresas de países occidentales —como Canadá, Estados Unidos y España— han figurado entre los mayores inversores en el país (Santander Trade Markets, s.f.), la emergencia de China como principal proveedor de capital ha sido innegable en los últimos años. De hecho, en 2019 China se convirtió por primera vez en el principal inversor extranjero en Chile (Alonso, 2020).

El atractivo del mercado chileno para los inversores extranjeros se explica principalmente por una arquitectura jurídica y regulatoria estable y por servicios financieros de alta calidad. Si bien estos factores favorecen la atracción de IED, el marco jurídico actual deja a Chile en gran medida sin herramientas adecuadas para hacer frente a los posibles impactos negativos no económicos de la IED entrante. En la actualidad, el país no cuenta con un MCI formal, y las restricciones existentes sobre la IED afectan únicamente a un número muy limitado de sectores. En un contexto de creciente IED china en sectores sensibles, unido a la intensificación de la competencia entre Estados Unidos y China, la presión que enfrenta Chile para perfeccionar su marco regulatorio en materia de IED no tiene precedentes. El surgimiento del debate chileno sobre la necesidad de un MCI está impulsado tanto por el ascenso de China como principal inversor en el país como por la percepción creciente entre sectores de la clase política chilena de que esta tendencia plantea preocupaciones de seguridad significativas. Dada la centralidad de China en estos debates, la siguiente sección ofrece un pano-

rama detallado de las tendencias recientes de la IED china en Chile.

Inversión extranjera directa china en Chile

A pesar del floreciente desarrollo de las relaciones comerciales sino-chilenas desde principios de la década de 2000, Pekín centró durante largo tiempo su atención inversora en mercados regionales de mayor tamaño, en particular Brasil. La IED china significativa en Chile no comenzó hasta 2018 y se ha mantenido en niveles relativamente constantes desde entonces. Entre 2018 y 2023, Chile emergió como el principal receptor de IED china en la región (Myers et al., 2024). A lo largo del período 2010-2024, China invirtió 21.000 millones de dólares en el país. Si bien la inversión china alcanzó su punto álgido entre 2018 y 2021, los flujos de capital hacia Chile continuaron siendo significativos en 2023 y 2024 (Urdinez & Myers, 2025).

En cuanto a la concentración sectorial de la IED china, la energía destaca como el principal sector receptor. Desde 2010, las empresas chinas han iniciado dieciocho proyectos de IED en Chile por un valor total de 10.000 millones de dólares. El monto total invertido en energía representa el 48% de la IED china total en Chile entre 2010 y 2024. Otros sectores relevantes son la infraestructura (23% del total de IED china entre 2010 y 2024) y la minería (20%). Este panorama pone de manifiesto que el 91% de la IED china total se ha concentrado en los denominados sectores sensibles, categoría a la que tradicionalmente pertenecen la energía, la infraestructura y la minería.

Es importante señalar que la presencia de IED china en sectores sensibles no debe interpretarse necesariamente como un riesgo para la seguridad de la economía o la sociedad chilenas. Un análisis más detallado de los proyectos de IED china en el país revela que los riesgos inmediatos son, en la práctica, bastante limitados. En el sector energético, muchas inversiones chinas han consistido en la instalación de parques solares

Inversión Extranjera Directa (IED) anual de China en Chile (en millones de USD), 2010-2024

Año	Número de acuerdos	Monto invertido (en millones de USD)
2010	1	18
2011	1	11
2012	3	63
2013	3	45
2014	2	36
2015	1	286
2016	2	359
2017	3	99
2018	8	5884
2019	4	3408
2020	3	5100
2021	5	4561
2022	3	871
2023	7	1046
2024	5	948

o aerogeneradores, activos que conllevan implicaciones de seguridad inmediatas relativamente reducidas. En el sector de la infraestructura, varios proyectos han tenido por objeto la construcción de ferrocarriles entre grandes ciudades o la edificación de hospitales. En tales casos, cabe argumentar que la participación en la fase de construcción —a diferencia del control operacional pleno sobre una instalación determinada— difícilmente puede considerarse un riesgo de seguridad cuando la entidad que en última instancia gestiona u opera el hospital o la línea ferroviaria sigue siendo chilena. Del mismo modo, en el sector minero, la mayoría

de las operaciones han implicado únicamente concesiones minoritarias. En conjunto, estas tendencias sugieren que la abrumadora mayoría de la IED china en sectores estratégicos no representa una amenaza significativa para la seguridad nacional chilena. Dicho esto, las preocupaciones que alimentan el debate chileno no carecen del todo de fundamento. Si bien siguen estando en gran medida ancladas en percepciones más que en riesgos identificables y constatados, existe un número limitado de casos en los que puede identificarse una exposición potencial en términos de seguridad.

Distribución de la IED china en Chile por sector, 2010-2024

Sector	Número de proyectos	Monto total invertido (en millones de USD)
energy	18	10 078
Infrastructure	13	4 951
Real Estate	8	604
Agroindustry	7	1 096
Mining	3	4 305
ICT	2	174

El caso más notorio y relevante para los debates sobre MCI es el de la empresa estatal china State Grid. A través de dos adquisiciones realizadas en 2019 y 2020, State Grid se convirtió en un actor de primer orden en el mercado de distribución eléctrica en Chile, controlando actualmente la distribución de electricidad a casi el 60% de los hogares chilenos (Systep, 2020). La distribución eléctrica forma parte de la infraestructura crítica esencial para el correcto funcionamiento de la economía y la sociedad nacionales. Por tanto, una concentración tan significativa del control sobre este servicio en manos de una entidad extranjera puede considerarse, con razón, motivo de preocupación. Como se detalla más adelante, fue precisamente el caso de State Grid el que desencadenó de manera determinante el debate sobre los MCI y la acción legislativa en Chile.

En cuanto a la modalidad de IED procedente de China hacia Chile, el conjunto de datos utilizado en este informe distingue entre tres tipos. En primer lugar, la inversión en nuevas instalaciones (greenfield) se produce cuando una entidad extranjera establece nuevas operaciones en el país receptor. Las fusiones y adquisiciones (F&A) corresponden a situaciones en las que la empresa inversora extranjera adquiere la propiedad total o parcial de una instalación existente, ya sea de una empresa nacional o de otra empresa extranjera. Por último, la categoría “construcción” hace referencia a proyectos en los que empresas chinas ejecutan obras de infraestructura a gran escala —como carreteras, puentes, puertos o centrales eléctricas— y reciben una remuneración por dicho trabajo, sin retener la propiedad de la infraestructura resultante, que permanece en manos del Estado o de un contratista privado.²

Entre 2010 y 2024, el 31% de las operaciones (16) se realizaron bajo la modalidad de inversión en nuevas instalaciones (greenfield), el 29% (15 operaciones) como fusiones y adquisiciones (F&A), y el 39% como construcción. Sin embargo, al considerar el volumen efectivamente invertido, emerge con claridad el predominio de las F&A: el 58% del monto total invertido por empresas chinas en Chile durante el período mencionado adoptó esta modalidad (12.300 millones de dólares). La construcción representó el 35% (7.400 millones de dólares) y la inversión en nuevas instalaciones el 7% (1.500 millones de dólares).

En el contexto de la estrategia inversora internacional de China, la estructura de propiedad de la empresa inversora constituye una variable especialmente relevante. Como ha señalado la literatura académica existente, la difusa frontera entre las esferas pública y privada en China dificulta a los gobiernos receptores determinar si una inversión china determinada obedece a fines comerciales o estratégicos (Reilly, 2013; Meunier, 2014). Otra línea de investigación ha demostrado que las decisiones de inversión de las empresas estatales chinas en el exterior pueden estar significativamente orientadas por las consideraciones geopolíticas de Pekín en el país receptor (Duanmu & Urdinez, 2018; Urdinez et al., 2016). Estas preocupaciones han estado detrás de la inquietud de numerosos gobiernos extranjeros ante el repentino incremento de la IED procedente de China.

En el caso de Chile, varias empresas estatales chinas o empresas privadas con estrechos vínculos con el gobierno central en Pekín han participado en operaciones de IED de relevancia en el país. Entre ellas figuran firmas como COFCO, ZTE, Bank of China y Huawei. Como se ha señalado anteriormente, el caso más importante

2 Véase la página 6 de Methodology for the Creation and Development of The ICLAC Chinese Investment Database and Interactive Map (Urdinez & Myers, 2025).

IED china en Chile por tipo de inversión (greenfield, fusiones y adquisiciones, construcción)

Tipo de IED	Número de proyectos	Total de IED invertida
Construcción	20	7 405
Greenfield	16	1 478
Fusiones y adquisiciones (M&A)	15	12 325

es el de State Grid. La relevancia de la estructura de propiedad de las empresas chinas para la percepción de sensibilidad en los países receptores quedó también reflejada en los debates parlamentarios chilenos. Así, al debatir el proyecto de ley para establecer un MCI formal en julio de 2021, en el contexto de las adquisiciones de State Grid, el diputado chileno Jaime Mulet declaró: “ Ahora se trata de una empresa estatal china, de la República Popular China, nación que no es precisamente una democracia. Desde mi punto de vista, esa situación es preocupante” (Cámara de Diputados, 2021).

El análisis de las tendencias de la IED china en Chile arroja varios hallazgos clave. En primer lugar, la gran mayoría de la IED procedente de China se ha concentrado efectivamente en sectores que pueden plantear ciertos riesgos para la seguridad nacional y que suelen estar incluidos en los MCI. En segundo lugar, sin embargo, las implicaciones reales de esta IED en dichos sectores son por ahora bastante limitadas, aunque operaciones excepcionales pueden efectivamente causar un daño significativo a la seguridad nacional. En tercer lugar, una proporción no desdeñable de las empresas inversoras en Chile son empresas estatales chinas, lo que abre el debate sobre las verdaderas intenciones que subyacen a dicha IED. Por último, la gran

mayoría de la IED china en el país adoptó la modalidad de fusiones y adquisiciones, lo que implica una mayor relevancia para la seguridad nacional. No obstante, la inversión en nuevas instalaciones (greenfield) representa todavía casi el 10% del valor total invertido por China en el período analizado, lo que sugiere que esta modalidad debería también formar parte del diseño de futuros MCI.

En términos generales, el análisis de los flujos de inversión procedentes de China pone de manifiesto que Chile necesita un MCI como instrumento preventivo, cuya activación previsiblemente se limitaría a casos excepcionales, como el de State Grid. Asimismo, la perspectiva de que China recurra a la coerción económica contra Chile sigue siendo por ahora un escenario bastante improbable. Por ejemplo, si bien China absorbe casi el 40% de las exportaciones chilenas —una posición de ventaja asimétrica considerable—, Pekín no ha utilizado hasta la fecha dicha posición para presionar a Chile a adoptar políticas o posturas específicas, a diferencia de lo ocurrido en sus relaciones con otros Estados de menor tamaño.³

³ Para un panorama exhaustivo de la coerción china contra otros Estados, véase Cha (2023).

Regulación vigente en materia de IED en Chile

Chile es uno de los escasos países de la OCDE que actualmente no cuenta con un MCI formal. En virtud de la regulación chilena, los inversores extranjeros gozan de un trato igualitario al de las empresas nacionales en casi todos los sectores y actividades económicas. Este tratamiento no discriminatorio queda asimismo establecido por el Decreto Ley N° 600 de 1974, que identifica la IED como un complemento necesario a la inversión nacional para alcanzar el desarrollo económico del país. El Decreto establece también el Comité de Inversiones Extranjeras, que es el único organismo estatal autorizado para aceptar aportes de capital extranjero, otorgar derechos de repatriación del capital invertido y los beneficios generados, y aprobar contratos de inversión extranjera en el marco del DL 600.

Sin embargo, las funciones de este Comité son bastante limitadas en el contexto del presente informe, ya que opera como un organismo de facilitación y registro, y no como un mecanismo de control. Al mismo tiempo, la composición del Comité podría aprovecharse como modelo potencial para la construcción de un futuro Comité de Revisión del MCI. De acuerdo con el DL 600, el Comité de Inversiones Extranjeras está integrado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro del sector pertinente cuando las solicitudes de inversión se refieran a materias que incumban a ministerios no representados en el Comité; el Director de la Oficina Nacional de Planificación; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); el Presidente del Banco Central de Chile; y el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.

Otra regulación de carácter fundacional es el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, que define la IED en los siguientes términos: "Cualquier acto, convención o contrato en virtud del cual una parte adquiere, con divisas provenientes del exterior o con el producto de su liquidación en el país, el dominio, o el derecho de usar, gozar, ser poseedor o mero tenedor de valores mobiliarios, efectos de comercio, acciones, derechos sociales y cualquier otra clase de títulos o valores, o bienes raíces o muebles." Esta definición podría aprovecharse e integrarse en un MCI formal, junto con una definición formal del término "inversor extranjero."

Por último, la Ley de Defensa de la Libre Competencia (DL 211, 1973) faculta a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para revisar las fusiones y adquisiciones de mayor envergadura por razones de competencia, velando por que las transacciones no distorsionen la dinámica del mercado al conferir a una sola entidad un poder de mercado excesivo. Sin embargo, esta disposición se limita a las preocupaciones en materia de competencia económica y no aborda las posibles implicaciones de seguridad nacional de las operaciones de IED. Esta laguna institucional ha sido reconocida en los debates legislativos chilenos sobre un posible MCI. Como observó el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social): "ni el Ministerio de Defensa Nacional, ni la Fiscalía Nacional Económica ni ningún otro organismo del Estado tienen la capacidad de averiguar, investigar o analizar una adquisición (...). No tienen la capacidad de estudiar las consecuencias geopolíticas que puede tener una adquisición como la que hoy estamos analizando." (Cámara de Diputados, 2021).

Las regulaciones sectoriales específicas actualmente vigentes en Chile son limitadas y excluyen numerosos sectores estratégicos clave. En este momento existen restricciones a la propiedad extranjera en el transporte

marítimo y el cabotaje,⁴ la pesca industrial,⁵ y las aerolíneas de cabotaje nacional.⁶ Restricciones similares se aplican a las concesiones de televisión y la propiedad de medios de comunicación.⁷ Otra regulación limita la propiedad extranjera de tierras e inmuebles en zonas fronterizas. Los terrenos fiscales situados a menos de 10 kilómetros de la frontera o 5 kilómetros de la costa solo pueden ser adquiridos por nacionales chilenos o personas jurídicas, requiriéndose la autorización previa de la Armada para que los extranjeros domiciliados en Chile puedan adquirir terrenos costeros. Los nacionales de países limítrofes tienen prohibida la adquisición de propiedades en zonas fronterizas designadas, salvo autorización expresa mediante decreto presidencial refrendado por los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.⁸

El marco jurídico chileno en materia minera declara la propiedad absoluta del Estado sobre todos los yacimientos minerales, incluidos los minerales estratégicos como el litio y el cobre.⁹ Sin embargo, estas leyes distinguen entre minerales concesionables (la mayoría de los minerales, incluido el cobre), que pueden ser explotados libremente por cualquier persona —chilena o extranjera— mediante concesiones mineras otorgadas como derechos reales de propiedad protegidos constitucionalmente, y minerales estratégicos no concesionables (principalmente el litio y los hidrocarburos), que solo pueden ser explotados directamente por el Estado o mediante contratos especiales de operación discrecionales o concesiones administrativas autorizadas por decreto presidencial. En consecuencia, no existen

restricciones basadas en la nacionalidad para la propiedad extranjera de concesiones mineras ordinarias, pero el régimen de no concesión para los minerales estratégicos otorga al Estado una significativa autoridad discrecional para controlar quién puede acceder a estos recursos y en qué condiciones. Si bien este mecanismo sirve principalmente a propósitos de soberanía sobre los recursos naturales y no de seguridad nacional, la facultad presidencial de aprobar, condicionar o rescindir los contratos especiales de operación para minerales estratégicos podría funcionar como un instrumento de control sectorial de inversiones de facto. No obstante, dista de constituir un MCI integral, ya que se aplica únicamente a determinadas sustancias no concesionables y carece del marco más amplio de revisión por razones de seguridad nacional que caracteriza a los MCI modernos.

A pesar de la existencia de diversas regulaciones sectoriales específicas que restringen la IED entrante, la ausencia de un MCI formal ha expuesto a Chile a una serie de consecuencias indeseables. En ausencia de dicho mecanismo, los proyectos de IED en sectores no cubiertos por la regulación vigente han sido bloqueados en ocasiones mediante decisiones administrativas informales y jurídicamente ambiguas, caracterizadas por una notable falta de transparencia. Los casos más destacados de este tipo han involucrado a empresas chinas que habían ganado contratos para proyectos considerados sensibles, pero que no podían ser formalmente revisados debido a la inexistencia de un MCI. Dos casos merecen especial atención: el proyecto

4 Véase el Decreto Ley N° 2.222 de 1978.

5 Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura.

6 Decreto Ley N° 2.564 (1979), Ley de Aeronáutica Civil.

7 Ley N° 18.838 (1989), Ley del Consejo Nacional de Televisión.

8 Decreto Ley N° 1.939 (1977), Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.

9 Véase la Constitución Política (artículo 19 N° 24), la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley N° 18.097) y el Código de Minería (Ley N° 18.248).

de cable submarino operado por Huawei para conectar Chile con China, y el proyecto de la empresa chino-alemana Aisino para producir pasaportes chilenos y cédulas de identidad nacional.¹⁰ Ambos proyectos desencadenaron una oposición de carácter político y fueron finalmente bloqueados con argumentos en gran medida infundados, entre ellos alegaciones de ineficiencia en términos de costos, inviabilidad técnica o supuesto incumplimiento de requisitos administrativos por parte de las empresas implicadas. Estas prácticas opacas y jurídicamente cuestionables generaron fricciones diplomáticas con China, cuyo gobierno protestó por lo que calificó como un trato discriminatorio hacia sus empresas (véase Montt Strabucchi et al., 2023). Es precisamente para evitar la repetición de este tipo de escenarios que Chile necesita un MCI formal — uno que dote al Estado de herramientas legítimas y transparentes para revisar operaciones de IED potencialmente sensibles, proporcionando al mismo tiempo una mayor certeza regulatoria a los inversores extranjeros.

El análisis jurídico realizado en esta sección muestra que la arquitectura legal chilena actual incluye varios instrumentos para restringir la propiedad extranjera en determinadas actividades y sectores económicos, así como organismos estatales existentes responsables de supervisar y controlar la IED. Estos elementos podrían aprovecharse en la construcción de un MCI más formal, que resulta no obstante necesario, ya que las regulaciones vigentes son insuficientes para salvaguardar adecuadamente la seguridad nacional chilena. Esta deficiencia se debe principalmente a una cobertura sectorial limitada, que excluye numerosos sectores clave frecuentemente receptores de IED, como la energía, la infraestructura crítica y las telecomunicaciones.

Hacia un MCI chileno

Las conclusiones derivadas de los análisis de IED y del marco jurídico apuntan inequívocamente a la necesidad de que Chile establezca un MCI formal. El reciente incremento de la IED ha tenido como objetivo frecuente sectores estratégicos de la economía. Además, varias de las operaciones mencionadas anteriormente han resultado en un control extranjero significativo sobre servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la economía y la sociedad chilenas (por ejemplo, la distribución eléctrica). Como demuestran los ejemplos de otros países, una dependencia económica excesiva respecto de un país extranjero puede ser instrumentalizada por este último en el contexto de disputas políticas conflictivas o tensiones diplomáticas.¹¹ Algunos de los actores políticos chilenos que impulsan el establecimiento de un MCI han expresado preocupaciones precisamente en torno a ese uso de la coerción económica por parte de China (véase más adelante). Si bien la naturaleza de las relaciones sino-chilenas ha impedido hasta ahora cualquier recurso a tales medidas, este escenario no puede descartarse por completo, aunque siga siendo bastante improbable.

El análisis jurídico de la arquitectura regulatoria existente pone de manifiesto que el régimen de IED actual en Chile ofrece herramientas muy limitadas para hacer frente a dichas amenazas. Muchos sectores clave no están actualmente cubiertos por las restricciones legales vigentes que limitan la propiedad extranjera, y los organismos estatales existentes carecen de la autoridad necesaria para revisar o bloquear la IED por razones de seguridad nacional o geopolíticas. Por tanto, habida cuenta de las tendencias recientes de IED en el país, unidas al marco jurídico actualmente insuficiente para la regulación de la IED, cabe concluir que el establecimiento de un MCI formal se está convirtiendo en una necesidad ineludible para Chile.

10 Para más información sobre estos casos, véase Bórquez & López (2025).

11 Esto incluye la coerción económica de China contra Australia (Bassi, 2025) y Lituania (Reynolds & Goodman, 2022).

En este contexto, conviene señalar que el establecimiento de un MCI no pretende antagonizar las relaciones políticas con los gobiernos de origen de los principales inversores, ni se espera que disuada la IED que el país necesita. Por el contrario, un MCI debería utilizarse para reforzar el marco regulatorio actual de Chile y dotar al Estado de capacidad de intervención en los casos que así lo requieran, que previsiblemente se limitarán a operaciones de IED específicas. Un marco regulatorio de IED más sólido solo podría reforzar la ya consolidada reputación de Chile en materia de certeza jurídica, que históricamente ha funcionado como un mecanismo de atracción positivo para los inversores extranjeros.

El debate actual sobre los MCI en Chile

Con el proyecto de ley presentado por políticos chilenos en diciembre de 2020, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en el que los responsables de políticas públicas debatieron seriamente el establecimiento de un MCI formal. El proyecto fue debatido durante una audiencia parlamentaria en julio de 2021, con la participación de numerosos actores clave de la política chilena. La naturaleza del proyecto y sus motivaciones indican que el caso chileno se inscribe en una tendencia global más amplia, en la que las consideraciones de seguridad adquieren una relevancia creciente en los debates sobre IED. El proyecto tiene por objeto “establecer una regla formal de habilitación, a través de una ley de quórum calificado, en aquellos casos que un Estado extranjero, adquiera la propiedad de aquellas empresas, independiente de su naturaleza jurídica, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.” (Cámara de Diputados, 2020).

Como se ha señalado anteriormente, la iniciativa surgió a raíz de dos adquisiciones realizadas por la empresa estatal china State Grid en el sector eléctrico. El debate parlamentario de julio de 2021 puso de manifiesto que los legisladores chilenos consideran la IED china como

particularmente preocupante, debido a las características del régimen político chino, tal como ilustra la cita anteriormente mencionada de Jaime Mulet. Estas preocupaciones se alinean con la tesis de que la IED china tiene algo intrínsecamente diferente (Meunier, 2018), lo que lleva a los países receptores a adaptar sus regímenes de control de inversiones. Como señaló el diputado chileno Daniel Núñez (Partido Comunista): “¿Esta sesión hubiera sido convocada si la empresa CGE hubiese sido comprada por capitales de origen en Estados Unidos o algún país de Europa? Tengo serias dudas de que eso hubiera sido así. Parece que no; parece ser que el tema tiene que ver con el origen de los capitales. Es decir, la inversión china sería distinta de la inversión norteamericana, italiana o suiza” (Cámara de Diputados, 2021). Estas posiciones sugieren que el impulso emergente hacia un MCI en Chile no está motivado por preocupaciones sobre las externalidades de seguridad de la inversión extranjera en general, sino por la percepción de que la creciente presencia de empresas chinas en el país conlleva consecuencias políticas diferenciadas y potencialmente adversas.

El debate parlamentario de 2021 sobre la necesidad de un MCI, desencadenado por las adquisiciones de State Grid, reunió a legisladores de todo el espectro político, con posiciones que siguieron en líneas generales los clivajes ideológicos. Los diputados del Partido Socialista y de la Federación Regionalista Verde Social expresaron un firme apoyo al establecimiento de un MCI formal, enmarcando la IED china en infraestructura crítica como una amenaza genuina a la soberanía y la seguridad nacionales. Los diputados comunistas, por el contrario, llamaron a la cautela, cuestionando si el debate reflejaba preocupaciones de seguridad legítimas o más bien un sesgo ideológico contra el capital chino en particular (Cámara de Diputados, 2021). Cabe señalar asimismo que, sobre la base de la evidencia disponible, el debate parece haber permanecido en gran medida circunscrito al ámbito legislativo, con una participación escasa o nula de otros actores clave — en particular las asociaciones empresariales y sectoriales, cuyas posiciones respecto a un eventual MCI permanecen poco claras.

Las posibles externalidades de seguridad de la IED china percibidas por los legisladores chilenos se derivan también de la naturaleza marcadamente asimétrica de la relación de Chile con Pekín, lo que hace a Santiago potencialmente vulnerable a la coerción económica. Estas preocupaciones fueron articuladas por el diputado Jaime Naranjo en 2020, al referirse a la adquisición por parte de State Grid de la empresa eléctrica chilena CGE: “En este contexto, el Estado Chino controlará el suministro de 3,7 millones de hogares a nivel nacional, es decir, el 57% del país. Desde el punto de vista geopolítico, no se debe eludir que las empresas de servicios de utilidad son monopolios naturales, con la complejidad que esto supone. Adicionalmente, no se debe perder de vista que China es el principal destino de las exportaciones, lo que supone una compleja situación en circunstancias de conflicto.” (Cámara de Diputados, 2020).

Si bien el MCI se ha convertido en un tema cada vez más frecuente en los debates de política pública y en el discurso mediático (San Martín, 2025), el proyecto de ley se encuentra desde entonces estancado y no ha

llegado aún a materializarse en ley. Por otra parte, tanto el proyecto como el debate parlamentario de 2021 sugieren que la legislación propuesta se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, dejando sin resolver varios elementos de diseño críticos. El proyecto carece de claridad en torno a varios de estos elementos: qué sectores específicos deberían estar cubiertos por la regulación, cuál debería ser la composición de la autoridad de revisión, y cuál el umbral mínimo que activaría la revisión de una operación determinada. Estos tres factores son componentes esenciales del diseño de un MCI y serán analizados con mayor detalle más adelante.

En el caso chileno, el proceso en curso se beneficiaría del establecimiento de un grupo de trabajo compuesto por profesionales del derecho y analistas de políticas públicas con experiencia en regulación de IED, así como por expertos de países afines que cuenten ya con MCI formales. Esto facilitaría la transferencia de conocimiento e informaría la elaboración de un proyecto de ley integral que aborde todos los aspectos necesarios del diseño de un MCI.

Actitudes públicas hacia los mecanismos de revisión de la IED

Actitudes públicas hacia la cobertura sectorial de los mecanismos de revisión de la IED

En relación con lo anterior, los beneficios potenciales de un MCI deberían también difundirse de manera más amplia entre la ciudadanía chilena. Como muestra el gráfico a continuación, el 73% de los ciudadanos chilenos encuestados por ICLAC en 2024 considera que Chile debería establecer uno, frente al 27% que se opone. Al preguntarles qué sectores deberían estar sujetos al control de un MCI, los más frecuentemente citados son: el cobre, el litio y la distribución eléctrica. Esto demuestra que la población en general tiene un conocimiento sólido sobre la necesidad de establecer un MCI. Deberían realizarse mayores esfuerzos para profundizar la comprensión ciudadana sobre los mecanismos específicos que subyacen al MCI y sus beneficios potenciales.

El análisis anterior demuestra que, a diferencia de otros países de la región, Chile se encuentra en una etapa considerablemente avanzada del debate sobre los MCI. El proyecto de ley identifica acertadamente los

crecientes desafíos de seguridad vinculados a la IED y tiene por objeto establecer un marco institucional para hacer frente a las operaciones potencialmente problemáticas. Sin embargo, el proceso actual carece de un debate público y de política pública más especializado sobre los elementos de diseño específicos que deben adoptarse para que un MCI sea eficaz. La siguiente sección tiene por objeto contribuir a dicho debate, identificando estos elementos y proponiendo un diseño potencial de MCI para Chile.

Cobertura sectorial

Entre las primeras consideraciones clave en el diseño de un nuevo MCI figura la definición de la categoría de sectores sensibles, que determinará el alcance de la cobertura sectorial. El enfoque más eficaz para Chile sería desarrollar una estrategia integral de seguridad

20

económica. Dicha estrategia debería identificar en primer lugar los principales intereses nacionales en el ámbito económico y trazar las herramientas fundamentales para salvaguardar estos intereses, incluyendo el MCI junto a otros mecanismos como las medidas de resiliencia de cadenas de suministro (véase Serrano, 2026). La estrategia debería designar las actividades económicas y sectores clave críticos para el desarrollo económico y la seguridad nacional de Chile. En la actualidad, Chile carece de dicho documento. Los documentos de política existentes, como la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028 o la Estrategia Nacional del Litio, se centran únicamente en industrias específicas. Del mismo modo, los documentos existentes en materia de seguridad, como el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017 o la Política de Defensa Nacional 2020, se concentran en los ámbitos tradicionales de la seguridad y en gran medida soslayan las consideraciones de seguridad económica.

Como se explicó en la sección anterior, las regulaciones vigentes en Chile revelan lagunas significativas en la cobertura sectorial. El número de sectores cubiertos por algún tipo de restricción es muy limitado, dejando numerosos sectores clave actualmente sin regular. Por ejemplo, la propiedad extranjera en la distribución eléctrica —sector en el que la empresa estatal china State Grid domina actualmente el mercado chileno— no está regulada por la legislación chilena. En cuanto al número total de sectores cubiertos por un MCI, los regímenes existentes se dividen en términos generales en dos categorías: aquellos de alcance amplio, que cubren una amplia gama de sectores u operan de manera transectorial, y aquellos de alcance específico, que se centran en un conjunto más limitado de sectores considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad (Doppen et al., 2024). Francia ejemplifica el enfoque amplio, manteniendo una extensa lista sectorial que abarca una amplia variedad de actividades económicas estratégicas, mientras que los Países Bajos representan el enfoque específico, concentrando su

mecanismo de control en un conjunto de sectores más acotado (Ibid.). Para Chile, el modelo específico parece más apropiado en esta etapa, dado el perfil económico del país y el conjunto relativamente limitado de sectores en los que la IED entrante suscita preocupaciones de seguridad genuinas.

En cuanto a los sectores concretos que debería cubrir un MCI, Chile se apartará en gran medida de la experiencia de los regímenes de control de inversiones ya establecidos, predominantemente los de América del Norte y Europa. En esas regiones, los responsables de políticas públicas utilizan frecuentemente los MCI para escrutar o bloquear la IED en sectores de doble uso, como los semiconductores o la robótica, siendo otros sectores habitualmente cubiertos la defensa, la ciberseguridad, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial y la biotecnología. Sin embargo, dado que Chile ocupa la posición de consumidor y no de productor de tecnologías en estos sectores, su inclusión en un MCI chileno constituye por ahora una preocupación secundaria.

A partir del análisis de los flujos de IED realizado anteriormente, los sectores más críticos para la nueva estrategia de MCI de Chile deberían incluir la infraestructura energética, como la producción y distribución de gas y electricidad. Dada la significativa participación de la IED china en infraestructura, los ferrocarriles y los hospitales deberían también quedar cubiertos por el futuro MCI. Otro sector esencial es el de las telecomunicaciones, crítico para la seguridad nacional y testigo de una creciente presencia de gigantes tecnológicos chinos en la región en los últimos años. Dada la ubicación estratégica de Chile para la investigación y exploración espacial, el MCI podría cubrir asimismo las actividades relacionadas con el espacio. Por último, dada la posición de Chile en la costa del Pacífico, la IED en infraestructura portuaria de primer orden también justificaría su inclusión en un futuro MCI, como ha ocurrido en numerosos otros países (Doppen et al., 2025). Como ilustra el reciente caso del puerto de Chancay,

1.8%

1.16%

0.84%

0.7%

0.61%

0.33%

1.16%

5%

1

2

construido por China, la inversión en este sector puede igualmente alimentar debates sobre la erosión de la soberanía nacional (Briceño, 2026).

Una categoría específica es la de la minería, especialmente el cobre y el litio. Chile cuenta actualmente con regulaciones que establecen el control estatal sobre los yacimientos minerales, pero permiten concesiones a empresas extranjeras. Habida cuenta de la importancia de estos materiales para la competencia entre grandes potencias, su inclusión en el MCI estaría justificada tanto por razones de seguridad nacional como de competitividad económica. En relación con esta última consideración, un mayor control sobre qué empresas —ya sean extranjeras o nacionales— acceden a la extracción y/o procesamiento de estos materiales podría contribuir a que el país se especialice en segmentos de mayor valor añadido de la cadena de suministro.

22

Modalidad de IED cubierta

Otro aspecto clave del futuro MCI chileno concierne a las modalidades de operaciones de IED que estarán sujetas a control. Tradicionalmente, las fusiones y adquisiciones han ocupado un lugar central en los debates y políticas de regulación de la IED por razones de seguridad nacional, principalmente porque los gobiernos receptores buscan proteger a sus empresas nacionales líderes en sectores clave frente a adquisiciones extranjeras (véase Tingley et al., 2015). Como se ha explicado anteriormente, las F&A dominan los flujos recientes de IED china hacia Chile, lo que sugiere que esta modalidad de operación seguirá siendo previsiblemente el foco principal del MCI chileno.

En cuanto a la inversión en nuevas instalaciones (greenfield), no todos los países con MCI incluyen este tipo de operaciones en sus mecanismos de control, ya que en términos generales se perciben como menos amenazantes para la seguridad nacional. No obstante, las inversiones greenfield pueden plantear riesgos de seguridad. Por ejemplo, el establecimiento de un nuevo centro de datos u otra infraestructura de telecomuni-

caciones puede generar dependencias estratégicas respecto de proveedores extranjeros que acceden a información sensible sobre los ciudadanos y usuarios del país receptor. En Chile, empresas como Huawei ya han realizado IED de modalidad greenfield. La IED greenfield procedente de China representa menos del 10% de la inversión china total en el país desde 2010. Además, la gran mayoría de estas inversiones no plantea un riesgo inmediato para la seguridad nacional. Por tanto, la inclusión de esta modalidad de operación en el MCI reviste por ahora una importancia secundaria.

Autoridad de revisión

En su camino hacia un MCI formal, Chile deberá también abordar otra decisión clave relativa al tipo y la composición de la autoridad de revisión responsable del proceso de control. Dicha autoridad, encuadrada en el poder ejecutivo, desempeñará un papel central en el proceso de control. Las prácticas existentes apuntan a dos opciones principales. En primer lugar, los países con MCI pueden designar un ministerio específico como organismo ejecutivo líder responsable del control de la IED. En tales casos, el ministerio designado ejerce un control significativo sobre el proceso de toma de decisiones, aunque habitualmente también recaba la opinión de otros ministerios y organismos estatales. Los países que siguen este modelo incluyen Francia y Japón, donde los Ministerios de Economía y Finanzas, respectivamente, lideran el proceso de control. La segunda opción principal consiste en crear una nueva institución dedicada exclusivamente al control de la IED. Dichos organismos suelen contar con experiencia especializada y presupuestos propios para las tareas relacionadas con el control de inversiones. Este enfoque corresponde a modelos como el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) o el Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia (FIRB, por sus siglas en inglés).

Considerando el panorama institucional existente en Chile, el gobierno parece más inclinado a optar por la primera opción, con el papel potencialmente conferi-

do al Ministerio de Hacienda. Encomendar este rol a un ministerio existente sería prudente, ya que no implicaría costos operativos adicionales excesivos y permitiría a los equipos burocráticos existentes aprovechar su experiencia para estas nuevas tareas. Sin embargo, será esencial garantizar que los intereses sectoriales particulares del ministerio queden equilibrados por las aportaciones de otros organismos estatales relevantes en distintas ramas del ejecutivo.

Idealmente, las decisiones del Ministerio de Hacienda, como organismo ejecutivo líder del comité del MCI, deberían estar precedidas de consultas con otras instituciones estatales pertinentes. Tomando como referencia la composición actual del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, el comité podría incluir al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; al Ministro de Relaciones Exteriores; al Director de la Oficina Nacional de Planificación; al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); al Presidente del Banco Central de Chile; y al Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Dada la naturaleza de la revisión —orientada a prevenir amenazas a la seguridad derivadas de la IED—, el comité se beneficiaría asimismo de las aportaciones de todos o algunos de los siguientes organismos: el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el Ministerio de Minería; el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio de Energía; el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, los organismos de inteligencia del Estado, como la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), podrían ser invitados a participar en las reuniones del comité y aportar su experiencia especializada en sectores específicos.

Otras consideraciones clave

Los tres elementos analizados anteriormente representan los componentes más esenciales del futuro diseño del MCI chileno. Además de estos factores, las autoridades chilenas deberán también establecer el umbral mínimo, que corresponde a la participación extranjera mínima en una operación que activará automáticamente el proceso de revisión de la IED. Las tendencias globales recientes apuntan a una reducción gradual de dichos umbrales. Así, para muchos países revisores, incluso una participación relativamente pequeña puede dar lugar a un proceso de control, dado que los estándares internacionales sitúan habitualmente el umbral entre el 10 y el 20% (Bauerle Danzman & Meunier, 2023).

Como se ha señalado anteriormente, el establecimiento de un MCI no debería funcionar como un instrumento disuasorio para los inversores extranjeros. Para evitar este resultado, el diseño del MCI puede incorporar mecanismos de consulta voluntaria. En virtud de dichas disposiciones, los inversores extranjeros podrían presentar solicitudes voluntarias de consultas no vinculantes para determinar si una inversión planificada estaría sujeta a revisión de IED. Este instrumento ayuda a los inversores extranjeros a evitar cargas financieras y regulatorias innecesarias e indeseables, así como los costos reputacionales que pueden derivarse de inversiones bloqueadas.¹²

Por último, Chile, junto con otros países de la región, debería mantenerse atento a la dinámica actual de intensificación de la competencia entre Estados Unidos y China. La posición de Chile resulta particularmente delicada a este respecto, dada su histórica cercanía política con Washington unida a una relación económica cada vez más dependiente con Pekín. Habida cuenta del papel estratégico de Chile en ciertas actividades económicas, como los minerales críticos y la exploración espacial, es probable que ambas grandes poten-

¹² Dicho mecanismo está actualmente en vigor en el MCI checo, en virtud del cual los inversores extranjeros pueden consultar de manera proactiva con el Ministerio de Industria y Comercio de forma no vinculante antes de proceder con una inversión determinada (Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, s.f.).

cias empleen distintos instrumentos para atraer a Chile hacia sus respectivas órbitas y alinear las políticas de Santiago con sus objetivos geopolíticos. A efectos del MCI, Chile debería aprovechar los consejos y la experiencia tanto de ambos países como de otras potencias a la hora de configurar su futuro mecanismo. No obstante, los responsables de políticas públicas deberán tener cuidado de no antagonizar a socios económicos relevantes, lo que podría acarrear represalias económicas no deseadas.

IV. Conclusión

Este informe ha examinado el camino de Chile hacia el establecimiento de un Mecanismo de Control de Inversiones formal, analizando las tendencias recientes de IED —en particular la procedente de China— y evaluando el marco regulatorio existente en el país. El análisis demuestra que Chile se enfrenta a una necesidad clara de institucionalizar un MCI, aunque este instrumento debe concebirse como una medida preventiva aplicable a operaciones específicas y no como una restricción generalizada a la inversión extranjera. Es fundamental que dicho mecanismo se aplique de manera sectorial y transaccional, con independencia del origen del inversor, evitando el error de apuntar específicamente al capital chino y centrándose en cambio en la naturaleza y el perfil de riesgo de cada operación. Entre 2010 y 2024, China invirtió 21.000 millones de dólares en Chile, con el 91% concentrado en sectores sensibles como la energía, la infraestructura y la minería. Si bien la mayoría de estas inversiones plantea riesgos de seguridad inmediatos limitados, casos excepcionales —en particular el control de State Grid sobre la distribución eléctrica al 60% de los hogares chilenos— ilustran las vulnerabilidades potenciales que un MCI vendría a abordar. El predominio de las fusiones y adquisiciones y la significativa presencia de empresas estatales chinas subrayan aún más la pertinencia de establecer procedimientos formales de control.

La arquitectura jurídica actual de Chile, si bien sofisticada en muchos aspectos, revela lagunas significativas

en lo que respecta a las dimensiones de seguridad nacional de la IED. El país carece tanto de una cobertura sectorial integral como de cualquier organismo estatal con autoridad para revisar o bloquear inversiones por razones de seguridad nacional o geopolíticas. Las instituciones existentes, como el Comité de Inversiones Extranjeras y la Fiscalía Nacional Económica, cumplen funciones de facilitación y de competencia económica, respectivamente, pero ninguna de ellas está capacitada para evaluar las externalidades de seguridad de la IED. Esta deficiencia regulatoria, combinada con la importancia estratégica de Chile en materia de minerales críticos y exploración espacial, genera vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas en períodos de tensión diplomática o de competencia entre grandes potencias. En ausencia de un mecanismo formal de control, las autoridades chilenas han recurrido en ocasiones a medidas opacas y ad hoc para bloquear o desincentivar operaciones sensibles, práctica que socava la confianza de los inversores y arriesga generar fricciones diplomáticas con los gobiernos de los inversores afectados. El proyecto de ley de 2020 y el debate parlamentario subsiguiente pusieron de manifiesto una conciencia creciente de estos desafíos entre los responsables de políticas públicas chilenos.

La implementación exitosa de un MCI en Chile requerirá abordar varios elementos de diseño críticos. En primer lugar, Chile debe desarrollar una estrategia integral de seguridad económica que identifique los intereses nacionales y determine qué sectores justifican un control —entre los que probablemente se incluirán la infraestructura energética, los puertos estratégicos, las telecomunicaciones y la minería—. En segundo lugar, las autoridades chilenas deberían designar al Ministerio de Hacienda como organismo ejecutivo líder, incorporando al mismo tiempo las aportaciones de los Ministerios de Defensa, del Interior y de los ministerios sectoriales pertinentes, así como de la Agencia Nacional de Inteligencia. Este enfoque aprovecharía la experiencia existente sin incurrir en costos excesivos. En tercer lugar, el mecanismo debería establecer umbrales claros —típicamente entre el 10 y el 20% de participación extranjera— e incorporar mecanismos de

consulta voluntaria para no desincentivar la inversión legítima.

Por último, Chile debe navegar las complejidades geopolíticas de la intensificación de la competencia entre Estados Unidos y China en el proceso de diseño de su MCI. Dada la histórica cercanía política de Chile con Washington y su relación económica cada vez más dependiente de Pekín, los responsables de políticas públicas se enfrentan al delicado reto de fortalecer la capacidad regulatoria sin antagonizar a ninguna de las dos grandes potencias. Chile debería aprovechar la asesoría técnica y la experiencia de múltiples países a la hora de configurar su MCI, velando al mismo tiempo por que el mecanismo sirva a los intereses nacionales chilenos y no a agendas geopolíticas externas. Un MCI bien diseñado podría reforzar —en lugar de reducir— el atractivo de Chile para los inversores extranjeros, al proporcionar una mayor certeza jurídica y demostrar el compromiso del país con el equilibrio entre apertura económica y autonomía estratégica. El camino a seguir exige un fortalecimiento sostenido de la capacidad técnica, una mayor concienciación pública sobre los beneficios de los MCI, y voluntad política para impulsar una legislación que otros países latinoamericanos seguirán de cerca, a medida que afrontan desafíos similares en una era de renovada competencia entre grandes potencias.

V. Referencias

- Agência Câmara de Notícias. (2020, May 14). Proposta restringe entrada de capital estrangeiro no País. <https://www.camara.leg.br/noticias/660691-proposta-restringe-entrada-de-capital-estrangeiro-no-pais/>
- Alonso, C. (2020, February 7). China lideró por primera vez inversión extranjera directa en Chile en 2019. La Tercera. <https://www.latercera.com/pulso/noticia/china-lidero-por-primera-vez-inversion-extranjera-directa-en-chile-en-2019/981114/>
- Bassi, J. (2025, July 15). China is still coercing Australia—with implicit threats. The Strategist. <https://www.aspistrategist.org.au/china-is-still-coercing-australia-with-implicit-threats/>
- Bauerle Danzman, S., & Meunier, S. (2023). Mapping the characteristics of foreign investment screening mechanisms: The new PRISM dataset. *International Studies Quarterly*, 67(2), Article sqad026. <https://doi.org/10.1093/isq/sqad026>
- Bórquez Basáez, A. O., & López Giral, D. (2025). Navigating US-China technology competition among middle powers: Study of Chilean response. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 68(2), e018. <https://doi.org/10.1590/0034-7329202500218>
- Briceño, F. (2026, February 12). In blunt warning, the US says Peru could lose its sovereignty to China. AP News. <https://apnews.com>
- Brooks, S. G. (2007). *Producing security: Multinational corporations, globalization, and the changing calculus of conflict*. Princeton University Press.
- Calcara, A., & Poletti, A. (2023). Varieties of anti-globalism: The Italian government's evolving stance on the EU's investment screening mechanism. *Politics and Governance*, 11(4).
- Cámara de Diputados. (2021, July 6). Transcript of Session 55. Chilean Parliament.
- Cha, V. D. (2023). Collective resilience: Deterring China's weaponization of economic interdependence. *International Security*, 48(1), 91-124. https://doi.org/10.1162/isec_a_00465
- Chilean Chamber of Deputies. (2020, December). Proyecto de reforma constitucional que establece exigencias para inversiones de otros estados en empresas estratégicas. <https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=14261&prmTIPO=INICIATIVA>
- Canes-Wrone, B., Mattioli, L., & Meunier, S. (2020). Foreign direct investment screening and congressional backlash politics in the United States. *The British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 666-678. <https://doi.org/10.1177/1369148120947353> (Original work published 2020)
- Doppen, F., Calcara, A., & De Bièvre, D. (2024). Balancing security and economics: domestic state-firm relations and investment screening mechanisms

- in Europe. *Review of International Political Economy*, 31(6), 1637–1661. <https://doi.org/10.1080/09692290.2024.2368601>
- Doppen, F., Notteboom, T., & De Bièvre, D. (2025). In the eye of a geopolitical storm: Responses of port management bodies to investment screening in the EU. *Journal of Shipping and Trade*, 10, 24. <https://doi.org/10.1186/s41072-025-00213-3>
- Duanmu, J.-L., & Urdinez, F. (2018). The dissuasive effect of U.S. political influence on Chinese FDI during the “Going Global” policy era. *Business and Politics*, 20(1), 38–69. doi:10.1017/bap.2017.5
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC]. (2025a). *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2025 (LC/PUB.2025/7-P/Rev.1)*. United Nations. <https://hdl.handle.net/11362/83116>
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC]. (2025b). *Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean rose by 7.1% in 2024, totaling \$188.962 billion dollars [Press release]*. <https://www.cepal.org/en/pressreleases/foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-rose-71-2024-totaling-188962>
- Egan, B. J., Sullivan, T. O., Fain, E. M., Lozano, P., & Schnell, P. T. (2023, December 22). US–Mexico agreement signals Mexican foreign investment screening body to come. Skadden. <https://www.skadden.com/insights/publications/2023/12/us-mexico-agreement-signals-mexican-foreign-investment-screening-body-to-come>
- Hanson, Gordon H. (2001) : The globalization of production, NBER Reporter Online, National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, MA, Iss. Spring 2001, pp. 12-15
- Lautaro, L. A. (2025, August 25). The United States warns Chile about Chinese influence in the Strait of Magellan during the 2025 South American Defense Conference. *Defensa.com*. <https://www.defensa.com/chile/estados-unidos-alerta-chile-sobre-influencia-china-estrecho-2025>
- Meunier, S. (2014). Divide and conquer? China and the cacophony of foreign investment rules in the EU. *Journal of European Public Policy*, 21(7), 996–1016. <https://doi.org/10.1080/13501763.2014.912145>
- Meunier, S. (2015). Divide and conquer? China and the cacophony of foreign investment rules in the EU. In E. da Conceição-Heldt & S. Meunier (Eds.), *Speaking with a single voice: The EU as an effective actor in global governance?* (pp. [page range needed]). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315717197>
- Meunier, S. (2019). Beware of Chinese bearing gifts: Why China’s direct investment poses political challenges in Europe and the United States. In J. Chaisse (Ed.), *China’s international investment strategy: Bilateral, regional, and global law and policy* (pp. [page range needed]). Oxford University Press
- Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. (n.d.). Screening of the foreign investment and consultation. Retrieved April 13, 2026, from <https://www.mpo.cz/en/foreign-trade/investment-screening/screening-of-the-foreign-investment-and-consultation>
- Montt Strabucchi, M., Serrano Moreno, J. E., & Chan, C. (2023). *Empresas e inversión de China en Chile: Aportes para una discusión balanceada*. Policy Brief ICLAC. Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y el Caribe. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10401938>
- Myers, M., Melguizo, Á., & Wang, Y. (2024). “New infrastructure”: Emerging trends in Chinese foreign direct investment in Latin America and the Caribbean. *Inter-American Dialogue*. <https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2024/01/Emerging-Trends-in-Chinese-Foreign-Direct-Investment-in-LAC.pdf>
- Naranjo, J. (2020, December 2). Hemos presentado una reforma constitucional para que cualquier Estado extranjero que quiera invertir en #Chile, se les van a exigir los mismos requisitos que al Estado Chileno, es decir una ley de quórum calificado cuando

- estas inversiones afecten a sectores estratégicos [Tweet]. X. <https://x.com/diputadonaranjo/status/1334213886665437189>
- Otero-Iglesias, M., & Weissenegger, M. (2019). Motivations, security threats and geopolitical implications of Chinese investment in the EU energy sector: the case of CDP Reti. *European Journal of International Relations*, 26(2), 594-620. <https://doi.org/10.1177/1354066119871350> (Original work published 2020).
- Reilly, J. (2013). *China's economic statecraft: Turning wealth into power* (Lowy Institute Analysis). Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/reilly_chinas_economic_statecraft_web.pdf
- Reynolds, M., & Goodman, M. P. (2022, May 6). China's economic coercion: Lessons from Lithuania [Commentary]. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/chinas-economic-coercion-lessons-lithuania>
- San Martín, P. (2025, April 30). "Screening" de inversión: De qué trata la normativa adoptada por la UE y EE.UU. y que se plantea para Chile. *Emol*. <https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/04/30/1165035/screening-de-inversion-chile.html>
- Santander Trade Markets. (n.d.). Chile: Foreign investment. Santander Trade Portal. Retrieved April 12, 2026, from <https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/chile/foreign-investment>
- Serrano, J. E. (2026, March 18). Policy Brief 11: Más allá del screening. Sobre la urgente necesidad de una Ley Marco de Seguridad Económica e Infraestructuras Críticas en Chile. *Política Exterior Progresista*. <https://exteriorprogresista.com/policy-brief-11-mas-alla-del-screening/>
- Systep. (2020, November 13). Con compra de CGE, China State Grid tendría casi 60% de la distribución eléctrica de Chile. <https://systep.cl/es/compra-de-cge-china-state-grid-tendria-casi-60-de-la-distribucion-electrica-de-chile/>
- Tingley, D., Xu, C., Chilton, A., & Milner, H. V. (2015). The political economy of inward FDI: Opposition to Chinese mergers and acquisitions. *The Chinese Journal of International Politics*, 8(1), 27-57. <https://doi.org/10.1093/cjip/pou049>
- Troncoso R., J. (2025, April 17). Gobierno congela observatorio chino tras rechazo de EE.UU. *Ex-Ante*. <https://www.ex-ante.cl/observatorio-chino-gobierno-congela-proyecto-astronomico-tras-rechazo-de-ee-uu/>
- Urdinez, F. (2023). *Economic displacement: China and the end of US primacy in Latin America*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009043885>
- Urdinez, F., & Myers, M. (2025). Regional repository of Chinese investments in Latin America [Dataset]. ICLAC & Inter-American Dialogue.
- Urdinez, F., & Myers, M. (2025). Methodology for the creation and development of the ICLAC Chinese investment database and interactive map. ICLAC
- Urdinez, F., Mouron, F., Schenoni, L. L., & de Oliveira, A. J. (2016). *Chinese Economic Statecraft and U.S. Hegemony in Latin America: An Empirical Analysis, 2003-2014*. *Latin American Politics and Society*, 58(4), 3-30. doi:10.1111/laps.12000
- U.S. Department of State. (2024). 2024 investment climate statements: Chile. <https://www.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/chile>

